

Teatro, cinema e fim do mundo na obra *Partido de vôlei à sombra de um vulcão* (Grupo Galpão)

Doutora Mariana Lima e Muniz (UFMG)

INTRODUÇÃO

Em 2020, artistas de teatro viram suas apresentações completamente canceladas da noite para o dia. A partir do momento em que o encontro no mesmo espaço e tempo se tornou uma possibilidade de contágio e propagação do vírus, os espaços teatrais foram obrigados a fechar as suas portas. A sensação era de fim do mundo e de uma realidade distópica e inimaginável para muitos.

No Brasil, projetos aprovados por leis de incentivo foram inviabilizados. A forma de sobrevivência do teatro, e de seus artistas e técnicos, sofreu um enorme impacto. Como uma arte caracterizada pelo encontro e pela presença pode sobreviver quando esse encontro se torna um vetor de risco? Essa foi a pergunta que muitos se fizeram. Após um período inicial de hiato, vários artistas começaram a explorar o único território em que o encontro ainda era viável: o universo digital.

Em muito pouco tempo, as experiências teatrais na internet proliferaram. Eles variaram desde a exibição de gravações de espetáculos anteriores à pandemia até experiências no universo digital na amplitude de suas possibilidades. Muitos artistas, críticos e espectadores se perguntam: isso é teatro? Enquanto isso, a negação da pandemia pelo governo federal contribuiu para que os números de óbitos se tornassem cada vez mais assustadores. Ultrapassamos as 650 mil mortes pela pandemia no Brasil. Nenhuma guerra em nosso país matou tanta gente e o teatro começou a reagir à peste que se espalhava por nossas cidades sem que ninguém conseguisse decifrar o enigma da esfinge, ou sem que ninguém estivesse disposto a fazê-lo, parafraseando Édipo.

Com o prolongamento do tempo da pandemia e o encerramento de toda a atividade teatral por quase dois anos, a questão de saber se o que se fazia ou não era teatro tornou-se cada vez

menos repetida. Afinal, teatro ou não, essa era a única possibilidade que os artistas, os técnicos e o público tinham de permanecer unidos.

A experiência vivida durante a pandemia do COVID-19 levou diversos artistas, que sempre trabalharam em universos físicos, como o teatro, a explorar as possibilidades do digital. Muitos desses artistas tiveram sua formação em um período pré-internet, o que tornou o desafio ainda maior.

Neste trabalho, nossa proposição central é que o contexto pandêmico se tornou uma distopia criativa de híbridos monstruosos no teatro do Grupo Galpão, especialmente na peça **Partida de vôlei à sombra de um vulcão**. A seguir, apresentamos a trajetória do Grupo Galpão para contextualizar o leitor sobre sua importância no teatro brasileiro. Apresentamos também como a pandemia fez com que o grupo tivesse que se reinventar para sobreviver, ampliando os limites do teatro com o uso de diversas tecnologias de transmissão de presença remota.

GRUPO GALPÃO E O TEATRO DIGITAL

O Grupo Galpão é um dos mais antigos e importantes grupos de teatro do Brasil. Em 2022 completa quarenta anos de trabalho, tendo como destaque de sua produção a produção de *Romeu e Julieta*, dirigida por Gabriel Villela, na década de 1990, que percorreu os principais festivais de teatro do Brasil e do mundo, incluindo duas apresentações no Teatro Globo nos anos de 2000 e 2012. O Galpão costuma ser definido como um conjunto de atores que, convidando diferentes diretores ou assumindo a direção de algumas obras, traçam uma linguagem própria que se mantém aberta a novas propostas e desafios (Moreira, 2021).

Poucos grupos no Brasil souberam se reinventar de forma tão poderosa quanto o Galpão durante a Pandemia do COVID-19. Em 2020 e 2022 produziram sete obras. Foram três curtas e médias-metragens, uma peça de rádio, uma peça feita em seu teatro e exibida via streaming, uma peça pelo aplicativo *Telegram* e outra pela rede social *Instagram*. O grupo soube experimentar diferentes plataformas e diferentes vertentes do digital, seja através da imagem, do som, ampliando as modalidades textuais que possibilitaram a interação com o público em maior ou menor grau.

Em todos os trabalhos havia uma profunda reflexão sobre o trágico momento que o país atravessava. Em **Sonhos de uma noite com o Galpão**, por exemplo, o grupo explorou sonhos e pesadelos recorrentes durante a pandemia. A quarentena também foi retratada em **Histórias de confinamento**, obra em que o grupo trabalhou com histórias pessoais enviadas pelo público pelas redes sociais para criar cenas virtuais que refletissem a angústia sofrida nos primeiros meses de 2020.

No documentário **Éramos um Bando**, Galpão reflete sobre a dor da separação de seu grupo de teatro durante a quarentena e a perda de um processo de trabalho que estava a poucas semanas de sua estreia presencial quando eclodiu a pandemia. Mais tarde, esse processo foi transformado na peça radiofônica **Quer ver, escuta**, que, por meio das sonoridades, faz com que o ouvinte refaça suas próprias imagens mentais.

PARTIDA DE VÔLEI À SOMBRA DE UM VULCÃO: HÍBRIDO MONSTRUOSO

Nesse contexto de profunda experimentação da outra mídia que vai além do convívio, foi criado o filme-teatro **Partida de vôlei à sombra de um vulcão**, com dramaturgia de Sílvia Gomez e direção de Fernanda Vianna, atriz do grupo, e Clarissa Campolina, cineasta. A obra esteve em cartaz em dezembro de 2021 nas redes sociais do grupo, principalmente em seu canal no *YouTube*. Aqui está um resumo sintético do enredo da obra:

Hipnotizada pela imagem de um vulcão ativo do outro lado do mundo, uma mulher parte ao encontro de sua fúria. No caminho, sem conseguir voltar, ela se descobre em uma gravidez extraordinária, começando o relato da viagem que dá forma a esta peça-filme, jornada entre o teatro e o cinema inspirada nas narrativas do realismo fantástico.

(PORTAL BELO HORIZONTE, Disponível em <http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/apresentacao-artistica/artes-cenicas/teatro-p-ara-tela-partida-de-volei-sombra-do-vulcao> Acesso em: 25 de abril de 2022)

A peça foi escrita especialmente para o grupo por Sílvia Gomez e propõe uma jornada de uma única personagem chamada ELA. A partir de sua proposição textual, a personagem será

encarnada ou narrada, dependendo do momento, por todos os atores do grupo, independentemente de seu gênero

ELA deixa seu país, Brasil, em busca de um grupo de amigos jogando vôlei ao lado de um vulcão em erupção na Islândia, após ser confrontada com uma imagem no *Instagram*. Vários elementos da obra revelam uma distopia que, no entanto, é muito parecida com a realidade vivida por tantos no Brasil durante a pandemia. ELA tem que sair, sair de seu país, para entender. E quando sai, não pode mais voltar, porque seu país deixou de existir. São as condições existentes na realidade do teatro brasileiro em 2021 que levaram o Galpão a criar um mundo fantástico, monstruoso, que reflete a realidade e, ao mesmo tempo, projeta um futuro possível, ainda que terrível de ser imaginado.

Em uma narrativa que não segue uma linha regular de eventos, ELA descobre que está grávida durante sua viagem ao vulcão. E sua gravidez, que é narrada por homens e mulheres na primeira pessoa, está entre o realismo mágico latino-americano e a tradição da ficção científica. ELA está grávida de algo que não sabe o que é e, portanto, de algo monstruoso. Algo que revela uma realidade que surpreende, repugna e se mostra também como um olhar para o futuro, uma perspectiva. Esta é outra característica importante da ficção científica que “*ayuda a esta extrañeza como se vislumbra en algunos híbridos entre fantástico y prospectivo*” (Moreno Serrano: 2011, p. 475).

A minha barriga vertiginosa não era mais só vertiginosa. Era também quente e borbulhante e, sobre ela, começou a pairar uma pequena nuvem de vapor de água, quer dizer, no início era pequena, mas logo tomou tudo a minha volta e, vista de longe, eu parecia uma nuvem peregrina de mochila e botas anatômicas. (GOMEZ: 2021, p. 11)

A obra de Sílvia Gomez (2021) estaria no que Moreno Serrano (2011) aponta como uma ficção científica que gera monstros prospectivos, capazes de serem repugnantes e ao mesmo tempo reveladores de características do ser humano: “*sus limitaciones, la identidad y la falta de identidad y las posibilidades del YO desde el punto de vista de que el Otro puede resultar inabarcable e incontrolable*” (Moreno Serrano: 2011, p. 474). É para chegar ao Outro que ELA

sai do seu país. E, no olhar do Outro, seu Eu se constrói como seu contraponto e, ao mesmo tempo, como um duplo do Outro.

ELA chega à sombra do vulcão em erupção. O alegre grupo de jogadores de vôlei a recebe com muita alegria. ELA descobre que sabe falar sua língua e que todos a entendem. Eles a convidam para brincar. Então ELA se pergunta: “Eu queria entender vocês. Na verdade, como é que vocês podem parecer tranquilos e descontraídos com uma erupção bem debaixo da fuça?” (Gomez: 2021, p. 15). Essa pergunta reverbera de forma contundente a situação brasileira, como continuar quando o caos, a morte e o (des)governo irrompem debaixo de nossas fuças?

Na encruzilhada da pandemia, com gostinho de fim do mundo, o futuro se faz presente. Às vezes, parecemos estar relaxando, brincando, enquanto tudo desmorona sob nossos pés. Mais uma vez o Outro monstruoso – o vulcão – é uma perspectiva estabelecida na realidade vivida. O vulcão fala, característica semelhante aos monstros dos contos de fadas ou da ficção científica (Moreno Serrano: 2011). E o que ele diz só pode ser ouvido de muito perto, colocando-se em risco.

Chegando perto do vulcão, ela se aproxima perigosamente e o ouve murmurar: B R A S I L. Sua barriga de grávida, o que já foi um vulcão islandês, agora é a serra de Minas Gerais. O Outro, esse vulcão monstruoso, revela-se a ELA: suas origens, seu lugar, seu território. E o faz em um mundo onde as coordenadas geográficas não parecem mais fazer sentido, em uma vida mediada por máquinas substituindo a presença física pela virtual.

ELA está voltando, mas eles não vão deixá-la sair de lá. ELA, então, começa a se despir na alfândega, para mostrar os seios cheios de leite e a barriga enorme e perigosa. Na encenação, essa parte do texto é narrada pelos atores, enquanto vemos a atriz mais velha do grupo, com cerca de 75 anos, impedida de entrar na alfândega. As imagens do filme-teatro se misturam em momentos diferentes: um jogo de vôlei em uma paisagem tropical; montagens de um vulcão islandês em erupção etc. Não há desejo de construir um filme fotorrealista. Montagens, colagens e outros recursos mais experimentais contribuem para o equilíbrio entre ficção científica e realismo mágico proposto. O teatro-filme é também um híbrido monstruoso e, portanto, sua própria existência remete aos territórios da ficção científica: “*El Yo ahora forma parte del monstruo y el monstruo se encuentra dentro del Yo [...]*” (Moreno Serrano: 2011, p. 476).

A união entre teatro e cinema na partida de vôlei à sombra de um vulcão provoca mudanças nas duas artes. O teatro experimenta o tecnovívio por um lado e, por outro, o cinema se livra da necessidade de verossimilhança e se teatraliza. O resultado é uma obra extremamente experimental desde sua concepção dramaturgica, que não segue nem a estrutura de uma peça nem a de um roteiro. Os atores são quem realmente são: com seus corpos, gêneros e idades. Eles assumem o personagem sem fingir fundir-se com ele. Como um contador de histórias que, às vezes, assume a voz de um personagem em sua história.

Diante de uma realidade em que parece que vivemos em um filme de ficção científica, em que nos sentimos jogando vôlei à sombra de um vulcão em erupção, o Galpão se reinventa para sobreviver. Ao fazê-lo, ele experimenta várias virtualidades possíveis e atinge seu público com perguntas poderosas.

Antes da pandemia, já existia no Brasil o teatro que usava a tecnologia para substituir a presença física. Diante do grande número de peças que não incorporavam a web e o digital, nem como recurso nem como tema de suas peças, pôde-se concluir que se tratava de uma cena excepcional (Muniz & Dubatti, 2018). Porém, durante a pandemia, essa cena digital se tornou o teatro possível.

Atualmente, em um movimento acelerado pela pandemia, a sinergia homem-máquina está muito presente no dia a dia. O futuro parece ter chegado definitivamente e a “narrativa de ficção científica não seria científica sem as inúmeras referências às máquinas extraordinárias, [...] e aos espetaculares avanços tecnológicos ” (Ruiz: 2018, p. 355)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partida de vôlei à sombra de um vulcão cria um híbrido monstruoso na intersecção entre teatro e cinema. Expõe uma situação que, embora não seja exatamente o que estamos vivendo, reflete como nos sentimos. Saímos de nossos territórios físicos em direção a uma virtualidade crescente, somos todos imigrantes digitais rumo a um vulcão em erupção.

Como em toda imigração em massa, há uma intersecção de culturas que gera tensões. Não só há uma incorporação de estruturas, dispositivos e técnicas digitais no teatro, há também uma teatralização do digital. Segundo Dubatti (2018, p. 5), “todo lo que toca el teatro se transforma en teatro”. É com essa percepção que defendemos que a experimentação cênica realizada pelo Galpão no universo digital cria categorias e amplia o conceito de teatro matriz (Dubatti, 2016), sem deixar de ser teatro.

Como o que acontece na sociedade geralmente se reflete no teatro, são essas condições reais que nos fazem imaginar jogando uma partida de vôlei à sombra de um vulcão junto com o Grupo Galpão. Fazemos como ELA, que no jogo de vôlei na sombra de um vulcão:

Pela primeira vez em sua vida, ELA conseguiu sacar por cima e seu saque não apenas foi tecnicamente perfeito como voou para muito além daquelas cabeças descontraídas com cortes de cabelo descontraídos, na verdade, 9.225 quilômetros, caindo do outro lado do mundo e abrindo uma cratera tão funda que provocou, em solo latino-americano, uma erupção capaz de gerar novas formações, evento estranho e inexplicável noticiado internacionalmente. (GOMEZ, 2021, p. 17)

REFERÊNCIAS

DUBATTI, JORGE. *Teatro-matriz; Teatro-Liminar*. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada. Buenos Aires: Atuel, 2016.

GOMEZ, SÍLVIA. *Partida de vôlei à sombra de um vulcão*. Texto inédito, 2021.

MOREIRA, EDUARDO. *Grupo Galpão: tempo de viver e de contar*. São Paulo: Editora SESC, 2021

MORENO SERRANO, FERNANDO ÁNGEL. El monstruo prospectivo: el otro desde la ciencia ficción. *Signa* 20, 2011. Disponível em: <https://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6275> Acesso em: 25 de abril de 2022

MUNIZ, MARIANA LIMA & DUBATTI, JORGE. Cena de exceção: o teatro neotecnológico em Belo Horizonte (Brasil) e Buenos Aires (Argentina). *Revista Brasileira de Estudos da Presença* (Porto Alegre) 8.2 (abril/junho), 2018. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/presenca/article/view/69727> Acesso em: 25 de abril de 2022

RUIZ, SÔNIA MELO DE JESÚS. Considerações e desconsiderações acerca do gênero de ficção científica. *Revista de Letras Juçara* 2.1, 2018. Disponível em:

<https://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/article/view/1570> Acesso em: 25 de abril de 2022

PORTAL BELO HORIZONTE. *Teatro e Tela: partida de vôlei à sombra de um vulcão*.

Disponível em

<http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/apresentacao-artistica/artes-cenicas/teatro-para-tela-partida-de-volei-sombra-do-vulcao> Acesso em: 25 de abril de 2022.

Como citar este texto:

MUNIZ, Mariana L. Teatro, cinema e fim do mundo na obra *Partido de vôlei à sombra de um vulcão* (Grupo Galpão). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1065-1072.